

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA EKOLOGIK TARBIYA MASALARI

Kurbanova Gulzoda Yunusovna

BuxDPI o‘qituvchisi

gulzodakurbanova84@gmail.com

Dilmurodova Sevinch Dilshod qizi

1-bosqich talabasi

Q. Murtazoyev ko‘chasi 13 A-uy

Tel.: +99877208091

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda ekologik tarbiyaning ahamiyati, uning asosiy maqsad va vazifalari, shuningdek, bu yo‘nalishda qo‘llaniladigan samarali metodlar haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik muammolar, resurs, ekologik tarbiya, tabiatni asrash, ekologik mavzu*

***Аннотация:** В этой статье обсуждается значение экологического воспитания в начальной школе, его основные цели и задачи, а также применяемые в этом направлении методы.*

***Ключевые слова:** экологические проблемы, ресурс, экологическое образование, охрана природы, экологическая тема*

***Annotation:** This article discusses the importance of environmental education in primary school, its main goals and objectives, as well as the methods used in this direction.*

***Keywords:** environmental problems, resource, environmental education, nature conservation, environmental topic*

Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi – bolalarda hayotga, atrof-muhitga va tabiatga nisbatan ilk munosabatlar shakllanadigan davrdir. Shu sababli, aynan shu bosqichda ekologik tarbiyani amalga oshirish o‘ta muhim hisoblanadi. Ekologik tarbiya – bu bolalarga tabiatni asrash, uning go‘zalliklarini qadrlash va atrof-muhitni himoya qilishga o‘rgatish jarayonidir. U bolalarda mas‘uliyat hissini uyg‘otadi va ularni kelajakda ekologik muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Bugungi kunda ekologik muammolar dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylangan. Atrof-muhit ifloslanishi, resurslarning kamayishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi kabi muammolarni bartaraf etish uchun yangi avlodni yoshligidan ekologik ong bilan tarbiyalash zarur. Boshlang‘ich ta’limda bu jarayon o‘quvchilarga hayotiy bilim va ko‘nikmalarni singdirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’limda ekologik tarbiyaning ahamiyati, uning asosiy maqsad va vazifalari, shuningdek, bu yo‘nalishda qo‘llaniladigan samarali metodlar haqida fikr yuritamiz. Ekologik tarbiya nafaqat bolalarning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning barqaror ekologik kelajagini ta’minlashga xizmat qiladi. Boshlang‘ich ta’lim bosqichida ekologik tarbiya bolalarning atrof-muhitga bo‘lgan hurmatini shakllantirish va tabiatni asrashga mas’uliyat hissini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Bu jarayon nafaqat nazariy bilim berish, balki amaliy faoliyat orqali bolalarda tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish odatlarini shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi.

Boshlang‘ich ta’limda ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi o‘quvchilarga tabiatning ahamiyatini tushuntirish va ularning ekologik ongini rivojlantirishdir. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

1. Bolalarni tabiatning biologik xilma-xilligi bilan tanishtirish.
2. Atrof-muhitni asrashning ahamiyatini tushuntirish.
3. Ekologik muammolar va ularning oqibatlarini haqida tushunchalar berish.
4. Kundalik hayotda atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan odatlarni shakllantirish (masalan, chiqindilarni ajratish, suv va elektr energiyasini tejash).

Ekologik tarbiyani samarali tashkil qilish uchun turli xil o‘qitish usullari va vositalaridan foydalanish mumkin. Ular quyidagilardan iborat:

Dars jarayonida ekologik mavzularni integratsiya qilish. Tabiatshunoslik, ona tili, matematika kabi fanlarga ekologik mavzularni kiritish orqali bolalarda ekologik bilimlar va ko‘nikmalarni shakllantirish mumkin. Masalan, matematikadan

masalalarni chiqarganda suv yoki energiya sarfini hisoblashga oid vazifalar berilishi mumkin. **Amaliy mashgʻulotlar va kuzatishlar.** Tabiat qoʻynida ekskursiyalar tashkil qilish, bolalar bilan oʻsimliklarni parvarish qilish, daraxt ekish yoki tabiatni kuzatish faoliyatlari bolalarda tabiatga boʻlgan qiziqish va masʼuliyat hissini oshiradi.

Oʻyinlar va interfaol metodlar. Ekologik oʻyinlar, rol oʻyinlari va munozaralar orqali bolalarda ekologik muammolarni tushunish va ularga yechim topish qobiliyati shakllanadi. Masalan, "Tabiatni himoya qilamiz" oʻyini orqali bolalar chiqindilarni ajratish yoki ularni qayta ishlashni oʻrganadilar. **Ijodiy faoliyat.** Bolalar ekologik mavzularda rasm chizish, sheʼr yozish yoki qoʻshiqlar kuylash orqali tabiatning goʻzalligini badiiy ifodalashni oʻrganadilar. Bu ularda tabiatga mehr uygʻotadi. **Ota-onalarni jalb qilish.** Ota-onalar bilan hamkorlikda ekologik loyihalar va tadbirlar oʻtkazish bolalarning oila muhitida ham ekologik tarbiya olishini taʼminlaydi. Masalan, oilaviy daraxt ekish aksiyalari yoki chiqindilarni qayta ishlash boʻyicha uy tadbirlari oʻtkazilishi mumkin.

Boshlangʻich sinflarda ekologik tarbiya bolalarning nafaqat ekologik bilim va koʻnikmalarini oshiradi, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ular tabiatni qadrlash, boshqalarga yordam berish va masʼuliyatni oʻz zimmasiga olish kabi muhim insoniy fazilatlarni oʻzlashtiradilar. Ekologik tarbiya orqali bolalar atrof-muhit muammolarini tushunishga oʻrganadilar va ularga oʻz hissalarini qoʻshishga tayyor boʻladilar. Bu esa kelajak avlodlarning barqaror rivojlanishi va atrof-muhitni asrab-avaylashiga zamin yaratadi.

Boshlangʻich taʼlimda ekologik tarbiya berish bolalarning tabiatga nisbatan hurmat va masʼuliyat hissini shakllantirishning muhim qismidir. Ushbu bosqichda oʻquvchilarga tabiatning ahamiyati, atrof-muhitni asrash va ekologik muammolarning oldini olish haqida bilim berish kelajak avlodni barqaror rivojlanishga yoʻnaltirish uchun zamin yaratadi. Ekologik tarbiya nafaqat bolalarning ekologik ongi va madaniyatini rivojlantiradi, balki ularni hayotga

tayyorlaydi, ularning shaxsiy sifatlarini shakllantiradi. Bolalarda tabiatni asrash ko'nikmalarini shakllantirish orqali biz ularga nafaqat tabiat bilan uyg'un yashashni o'rgatamiz, balki kelajakda barqaror ekologik muhitni yaratish uchun javobgarlikni ham ularga yuklaymiz.

Shuning uchun boshlang'ich ta'limda ekologik tarbiyani samarali tashkil etish uchun o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyat birgalikda harakat qilishi zarur. Bu jarayon orqali biz nafaqat yosh avlodga tabiatni sevishni o'rgatamiz, balki ularga ongli ravishda ekologik mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni ham singdiramiz. Shu yo'l bilan barqaror ekologik kelajakni ta'minlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'z. Resp. Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev Odamlar yaxshi yashashi uchun zarur sharoit yaratish - barcha rahbarlarning asosiy vazifasidir. "Xalq so'zi" gazetasi, 2017-yil 28-fevral.
2. Kurbanova, G. (2021). The problem of ecological education in the 20th century of children's literature. *Middle European Scientific Bulletin Issn*, 2694-9970.
3. Kurbanova Gulzoda Yunusovna. Prishvin ijodida tabiat tasviri. JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH AND STABILITY (JARS)/ 2021/10/5/ Volume: 01 Issue: 05 | 2021 ISSN: 2181-2
4. To'xta Boboyev. "Adabiyotshunoslikka kirish asoslari", 41-bet.
5. Gulzoda, K. (2023). The influence of fairy tales on the moral education of children in primary school. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 394-396.
6. Mamashokirov S. «Ekologik barkarorlik omillari» Tafakkur jurnali, 2005 yil, 1-son. Falsafa tarixi. T.: O'zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati, - 139 b.
7. Тошева Д. И., Жамолова Г. К. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
8. МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 19. – С. 46-51